

BAKTERIYALARGA ANTIBIOTIKLARNING TA'SIR MEXANIZMI. ANTIBIOTIKLARGA CHIDAMLI BAKTERIYALAR HAQIDA

Ahmedova Saodat Toshboltayevna¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali
Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya fani asisstenti
ahmedova@gmail.com

Aminova Mohinur Normurod qizi²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
aminovamohinur133@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179645>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bakteriyalarga batafsil to'xtalib, antibiotiklarning bakteriyalarga ta'sirini o'rganamiz. Bundan tashqari ushbu maqolada antibiotiklarga chidamli bakteriyalar haqida toxtalib, antibiotiklarga chidamli bo'lgan bakteriyalarni o'rganib chiqamiz

Kalit so'zlar: Antibiotik, bakteriya, penitsillin, mikroob, mikroorganizm

Abstract: In this article, we will focus on bacteria in detail and study the effect of antibiotics on bacteria. In addition, in this article we will focus on antibiotic-resistant bacteria and study bacteria that are resistant to antibiotics

Key words: Antibiotic, bacteria, penicillin, microbe, microorganism

Аннотация: В этой статье мы подробно остановимся на бактериях и изучим влияние антибиотиков на бактерии. Кроме того, в этой статье мы сосредоточимся на устойчивых к антибиотикам бактериях и изучим бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Ключевые слова: антибиотик, бактерии, пенициллин, микрооб, микроорганизм.

Antibiotikning ta'sir mexanizmi muayyan mikroorganizm turining hayoti uchun favqulodda muhim bo'lgan biror kimyoviy reaksiyani sekinlashtirish yoki, uni butkul to'xtatib qo'yishga asoslanadi. Natijada, antibiotik ta'siriga tushgan mikroob populyatsiyasi halok bo'lishi kerak. Masalan, penitsillin bakteriyalarning yangi hujayra qobiqlarini shakllanishida ishtirok etuvchi molekulalarni reaksiyaga kirishishdan to'xtatib qo'yadi. Natijada, mikroblarning tanasini tashkil qiluvchi hujayralari qobiqsiz qoladi va nobud bo'ladi. Qo'pol o'xshatish bilan aytish mumkinki, penitsillinning mikroblarga ta'sirini, xuddi, kalit uchiga saqich yopishtirilganiga taqqoslash mumkin. Tasavvur qiling, shunday kalit eshikdagi teshikka kira olmay, aksincha, kalit teshigida yopishib qoladi va natijada eshikni ocholmaydigan qilib qo'yadi. Penitsillin odam va hayvonlarga ta'sir qilmasligining oddiy sababi shundaki, bizning hujayralarimizning tashqi

qoplamasi, ya'ni, qobig'i, mikroorganizmlarning hujayra qobig'idan mutlaqo farq qiladi.

Mikroblarning antibiotiklarga nisbatan chidamliligini o'rganishga oid klassik eksperimentni 1952-yilda AQSHlik genetik olimlar Joshua va Ester Lederberglar o'tkazishgan. Bunda, avvaliga Petri chashkalaridagi oddiy ozuqaviy muhitda muayyan bakteriyalar koloniyasi o'stirilgan. Keyin esa, koloniyani qismlarga ajratib, ozuqa muhitiga penitsillin qo'shilgan sharoitdagi boshqa chashkalarga ko'chirilgan. Shunda, koloniyalarning aksariyat qismi yangi muhitda penitsillin mavjudligi sababli, qirilib ketgan. Lekin, muayyan juda oz sonli koloniyalar baribir yashab qolgan. Keyin esa, bu shunchaki tasodif emasligini isbotlash uchun, olimlar penitsillinsiz ozuqa muhitida o'stirilgan eng birinchi - boshlang'ich koloniyadan namuna olib, o'sha yashab qolgan koloniya yoniga ko'chirib o'tqazishgan. Natijada, yashab qolgan va antibiotik ta'siriga uchramagan koloniya oldida, garchi avval bunday ta'sirga uchramagan bo'lsa-da, yangi qo'shilgan a'zolar ham barqaror yashab ketgan. Keyingi kuzatishlar esa shuni ko'rsatdiki, endi bu koloniya shunchaki yashab qolishdan tashqari, uning keyingi avlodi penitsillinli muhitda bemalol o'sib, rivojlana boshlagan. Ushbu tajriba, mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligi mexanizmi aslida tabiiy tanlash qonuniyatiga asoslanganini ko'rsatib berdi.

Qizig'i shundaki, muayyan populyatsiyaning o'ziga qarshi bo'lgan zararkunandasi yoki kushandasiga qarshi chidamliligi effekti faqat mikroorganizmlarda emas, balki, yuksak organizmlarda ham kuzatiladi. Masalan, hashoratlar vaqt o'tishi bilan pestitsidlarga nisbatan, o'simliklar esa gerbitsidlarga nisbatan bardoshli bo'lib qoladi. Bu o'rinda ham, ta'sirga beta'sirlashish mexanizmi mikroorganizmlardagi singari kechadi. Ya'ni, populyatsiyaning muayyan alohida bir a'zolari tanasida pestitsid yoki, gerbitsid ta'siriga beta'sir kimyoviy o'zgarishlar mavjud bo'ladi va populyatsiyaning aynan o'sha qismi yashab qoladi. Masalan, bu kimyoviy o'zgarish hashorat yoki o'simlik tanasidagi qandaydir noyob bir molekula bo'lib, u pestitsid yoki gerbitsid molekulasini neytrallab qo'yishi mumkin. Yoki, o'sha hashorat yoki, o'simlik tanasida maxsus bir kimyoviy modda shakllanib, pestitsid yoki gerbitsid molekulasini tanaga tushishi bilan, hali uning ta'siri boshlanmasidan avvali, uni hujayralardan darhol yana qayta chiqarib tashlashi mumkin. Natijada, tabiiy tanlash asosida, populyatsiyaning shunday xususiyatlarga ega bo'lgan a'zolari yashab qoladi va keyingi avlod ulardan tarqaladi. Ulardan tarqagan keyingi avlod esa, endi ushbu foydali xossaga to'liq ega bo'ladi va endilikda mazkur tur o'ziga qarshi zararkunandalarga chidamli bo'lib qoladi.

Mikroorganizmlarning muayyan populyatsiyasida oz sonda bo'lsa ham shunday tuzilishga ega a'zolar bo'ladiki, ularning molekulyar tuzilishi va shakli, bemor tanasiga yuborilgan antibiotiklarning ta'sir mexanizmiga mos kelmaydi. Natijada, antibiotik bilan davolash kursidan so'ng aynan o'sha oz sondagi bakteriyalar yashab qoladi. Ular dastavval oz sonda bo'lgani sababli, yangi kasalliklar qo'zg'atishga qodir bo'lmaydi. Lekin, mazkur oz sonli a'zolari bilan yashab qolgan populyatsiya yashashda va ko'payishda davom etadi. Bir necha avlod davomidan keyin, o'sha populyatsiyada tabiiy tanlash qonuniyatlari asosida antibiotiklar ta'siriga beta'sir bo'lgan a'zolar soni ko'pchilikni tashkil qila boshlaydi. Oxir-oqibatda, ushbu populyatsiyaning aynan bir antibiotikka nisbatan ta'sirlanmaydigan butun boshli yangi avlodi shakllanadi. Mikroblar shu tariqa evolyutsiyalanib, yangidan-yangi tur vositasida odamzotga va xususan, ilm-fanga qarshi chiqaverardi.

Yana bir bora ta'kidlab o'tish joizki, mikroorganizmlarning muayyan aniq bir antibiotik turiga nisbatan chidamlilik effekti ularning faqat bir necha avlodi almashishidan keyingina yuzaga chiqadi. Buning uchun esa muayyan vaqt ketadi. Boz ustiga, alohida olingan bir dona bakteriya bir o'zi antibiotikka nisbatan mustaqil immunitet shakllantira olmaydi. Chunki, har qanday organizmning molekula shakli genetik darajada oldindan belgilanadi va uning hayoti davomida shakl o'zgarishlariga uchramaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muhamedov E.M., Eshboev E.X. Mikrobiologiya, immunologiya, virusologiya. T., Bakulina N.A., Kraeva E.L. Mikrobiologiya. T., "Meditsina" nashriyoti. 1979.
2. Vorobyov A.A., Bo'kov A.S. «Mikrobiologiya». M., izd-vo «Vo'sshaya shkola». 2003.
3. Pyatkin N.D., Krivoshein Yu.S. Mikrobiologiya va immunologiya. M., izd-vo «Meditsina» 1980.

